

АРХИТЕКТУРА ВА ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мавланов Собиржон Пардабаевич

Тошкент архитектура-қурилиш университети “Рақамли технологиялари” кафедраси катта
ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038212>

Аннотация. Мамлакатимизда глобаллашув жараёнининг жадал суръатлар билан кириб келиши мутахассис-кадрларни тайёрлаш соҳасида муҳим ўзгаришларни талаб қилади.

Мақолада компьютер технологияларидан самарали фойдаланиш ҳамда ихтисослашган рассом, махсус эффектор, векторли арт-устаси, САД-устаси, модельер, аниматор, текстурачи, визуализатор ва бошқа янги соҳаларни малакали мутахассислар билан таъминлашда «Компьютер графикаси» фанининг аҳамияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Эҳтиёж, ҳаракат, восита, билим, куч, имконият, жамият, давлат, технология, касб.

Ахборот технологиялари асрида барча соҳа вакиллари замон билан ҳамнафас равишда ўз фаолиятига янада замонавий, самарали усулларни жорий этиш масаласини илгари сурмоқда. Замонавий автоматлаштирилган дастурлардан фойдаланиш баъзи жараёнларни сезиларли даражада тезлаштиришга, ҳисоб – китобларнинг аниқлигини оширишга, хатолар эҳтимолини камайтириш ва жамовий иш муддатлари ва вазифаларни бажариш сифатини оптималлаштириш имкониниятини беришади.

Ривожланган давлатларда архитектура ва қурилиш соҳасидаги таълим муассасалари ҳозирги ўзгарувчан дунёда муҳандисларни тайёрлаш методологиясини такомиллаштириш зарурлигини тан олиб, талабаларни инновация ва мукамалликка интилиш руҳида тарбиялашга интилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 ноябрдаги ПҚ -416 сонли “Архитектура-қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида”ги Қарорида архитектура-қурилиш ва муҳандислик соҳаларида халқаро касб стандартлари асосида олий маълумотли мутахассислар ҳамда илмий-педагогик кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш бўйича узлуксиз таълим тизимини яратиш, ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларини жорий этиш, талабаларнинг касбий компетенцияларни чуқур эгаллашини таъминлаш каби долзарб масалаларни ҳал этиш мамлакатимизда таълим ва тадқиқотни уйғунлаштириш орқали иқтисодий тармоқлари учун илғор инновацион технологияларни ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг трансфери бўйича самарали тизимни шакллантиришни назарда тутди [1].

Мамлакатимизда глобаллашув жараёнининг жадал суръатлар билан ҳаётимизга кириб келаётган бир даврда ўз билими, кучи, имкониятларига таянадиган, жамият, давлат манфаатларини ўз манфаатлари билан уйғун ҳолда кўрадиган етук мутахассис-кадрларни тайёрлаш, демократик ўзгаришларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамияти асослари концепциясини амалга ошириш шароитида мустақил, ижодий фикрловчи, замонавий фан-техника ва унинг ишлаш технологиясини мукамал эгаллаган, лойиҳачи муҳандисларни тайёрлашга катта эътибор берилмоқда. Жумладан, «Ёшларга ахборот технологияларидан фойдаланиш кўникмаларини ривожлантириш, улар ўртасида

китобхонликни тарғиб қилиш, компьютер технологиялари ва интернетдан самарали фойдаланишни ташкил этиш» каби муҳим вазифалар белгилаб берилди. Шу маънода архитектура ва қурилиш соҳасида талабаларни компьютерда лойиҳалаш дастурларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, ахборот технологияларини чуқур ўзлаштириш ва ишлаб чиқаришга кенг тадбиқ этиш, архитектура фанини ўқитиш жараёнида ва архитектура ва қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини илғор хорижий тажриба ҳамда халқаро стандартлар асосида трансформация қилиш, таълим жараёнида замонавий лойиҳалаш дастурларидан фойдаланишни ташкил қилиш ва дастурлардан фойдаланиш компетенцияларини ривожлантириш ҳамда илмий-тадқиқот самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади.

М.В.Матвеевнинг фикрича: талабалар тайёр график, анимацион ва видеолавҳали ўқув материалларни ўзлаштириш вақтида компьютер графикасининг иллюстратив функцияси бажарилади. Улар билимни ўрганилаётган объектнинг математик моделини тузиш орқали ўзлаштирадилар, компьютер графикасининг когнитив функцияси бажарилади. Компьютер графикасининг иллюстратив ва когнитив функциялари шартли равишда фарқланади. *Бир томондан*, оддий график тасвир ҳам талабада янги ғоя туғилишига ёки унда янги қирраларнинг очилишига сабаб бўлиши мумкин. *Бошқа томондан*, когнитив функцияси ҳар доим ҳам тўлиқ амалга ошмайди, масалан, талаба ўрганилаётган объектнинг аллақачон маълум бўлган хусусиятларинигина акс эттирганда, шунчаки иллюстратив функцияси бажарилади [3].

«Компьютер графикаси» фанини ўқитиш жараёнига компьютер технологияларини жорий этиш ва ўқитишни такомиллаштириш юзасидан корейлик олим Z.Zuo илмий тадқиқот олиб борган. У илмий тадқиқот ишида «Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси» ни «Компьютер графикаси» фани билан билан уйғун ҳолда олиб бориш кераклигини илмий асослаб берган.

Америкалик олим P.W.Bridgman [5] ўзининг илмий тадқиқот ишида касбий дизайнер, муҳандис педагогларни тайёрлашда автоматлаштирилган лойиҳалаш жараёнини ўзлаштириш, бунда 2D ва 3D моделлаштириш имкониятларидан фойдаланиш юқори самара беришини илмий асослаганлар.

Мамлакатимизда компьютерда лойиҳалаш дастурларидан фойдаланиб “Компьютер графикаси” фанини ўқитишни ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг назарий-методологик, услубий асослари Н.Саидахмедов; олий таълим муассасаларида «Компьютер графикаси» фанини ўқитишда талабаларнинг мотивациясини шакллантириш масалалари Н.Шокирова, Т.Рихсибоевлар ва бошқаларнинг илмий-тадқиқот ишларида тадқиқ этилган [4; 2].

Ҳозирги кунда ОТМларда ўқитилаётган «Компьютер графикаси» фанининг ўрни ва аҳамияти, ижтимоий ҳаётимизда зарур бўлган моддий ва маънавий эҳтиёжларнинг қондирилишида ҳамда барча соҳа мутахассисларини ўз иш фаолиятларини автоматлаштириш имкониятларининг кенглигида деб қараш мумкин. Шунинг учун ҳам, айни пайтда Республикамиз ОТМларда компьютер графикасини турли соҳаларга бўлиб ўрганиш, унинг имкониятларидан қатор соҳаларда фойдаланишнинг методик асосларини яратиш, компьютер технологияларидан самарали фойдаланиш ҳамда ҳаётимизга кириб келаётган янги соҳалар, ихтисослашган рассом, махсус эффектор, векторли арт-устаси, САД-устаси, модельер, аниматор, текстурачи, визуализатор ва бошқа малакали

мутахассислар билан таъминлаш масаласи ОТМларда «Компьютер графикаси»ни фан сифатида ўқитилишига бўлган эҳтиёжнинг ошишига олиб келди. Бугунги кунда ОТМларда «Компьютер графикаси» фанини ўқитишда талабаларни фанга нисбатан мақсадли ҳаракатларини шакллантириш ва шу орқали бирор бир натижага эришиш мумкинлигини сингдиришда, керакли педагогик ва психологик воситаларни амалда қўллаш ва уларни илмий асослаш муҳимдир.

Маълумки, ОТМга келгунга қадар талабалар «Компьютер графикаси» фани бўйича керакли бошланғич билим ва кўникмаларга эга бўлсалар, уларнинг графика фанларида зарур бўлган фазовий тасаввурлари, чизмани ўқий олиш хусусиятлари шаклланади. Бу эса, бунга оид курсларни ўрта махсус, касб-ҳунар таълим тизимидан бошланиши мақсадга мувофиқлигидан далолат беради. Қатор тадқиқотчиларнинг бу борадаги илмий изланишлари туфайли, амалий тадбиғи таълим жараёнига катта самаралар бера оладиган илмий натижаларга эришилмоқда.

«Компьютер графикаси» фанини ўқитишдан мақсад, тайёрланаётган кадрларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш, замонавий фан ва техника ютуқларидан амалда фойдаланиб, ижобий натижаларга эришишларига шароит яратиш ва янги соҳа мутахассисларини интеллектуал салоҳиятга эга бўлган ҳолда тарбиялашдан иборатдир. Бунинг учун, замон талабидаги фанларни таълим жараёнига замонавий техника ва технологияларни қўллаган ҳолда ўқитиш зарурлигини кўрсатмоқда. Шундай экан, профессор-ўқитувчилар бугунги кун талабаларига замонавий билим ва кўникмаларни беришда таълим жараёнига ахборот коммуникатив ва педагогик технологияларни кенг фойдаланишдек масъулиятли ва айна пайтда кечиктириб бўлмайдиган вазифаларни бажаришни ўз зиммаларига олишлари керак. Бу эса, ўз навбатида профессор-ўқитувчилардан ўз касбининг моҳир устаси, педагогик қобилиятларни ўзларида мужассам этадиган, компьютер техника ва технологияларидан фойдаланишга оид етарли билим ва малакаларга эга бўлиш, узоқни кўра биладиган, бир сўз билан айтганда, фидоий бўлиш талаб этилади.

Шу ўринда, ОТМ талабаларига «Компьютер графикаси» фанини ўқитишнинг услубий жиҳатлари ва методик ёнлашувларни қайта кўриб чиқиш, фанни ўқитиш методикаси таркибий қисмларини уч ўлчамли моделлаштириш асосида қайта ишлаб чиқиш, асослаш ва таълим жараёнига тадбиқ қилиш, компьютер графикаси соҳасида малакали мутахассис тайёрлашга имкон берадиган замонавий педагогик шарт-шароитларни аниқлаш, электрон ишланмалар, ўқув-услубий таъминот, ўқув қўлланма ва услубий кўрсатмалар ва бошқаларни ишлаб чиқиш ва уларни ўқув жараёнига жорий этиш ва замон меҳнат бозори шароитида рақобатбардош мутахассис тайёрлаш орқали жавоб бериш мумкин.

«Компьютер графикаси» фан сифатида шаклланишига ҳали кўп вақт бўлмаган бўлсада, қисқа вақт ичида шундай ривожланганининг асосий сабабларидан бири бу, кам вақт сарфлаш эвазига юқори натижалар олишга эришиш мумкинлигидадир. Бу ҳолат фанни ривожланишига, кенг оммаланишига олиб келди. Бугунги кунга келиб, «Компьютер графикаси» фани фақатгина информатика ва ахборот технологиялари йўналиши учунгина эмас, балки бошқа мутахассисликлар учун ҳам қулай ва самарали бўлиб қолмоқда. Масалан, бино иншоотлар қурилиши, архитектура ва дизайн, алоқа ва ахборотлаштириш, гидротехник иншоотлар қурилиши, автомобил ва темир йўллар қурилиши ва бошқа

ривожланган йўналишлар учун жуда керакли соҳа сифатида ўрганилмоқда. «Компьютер графикаси» фанида график ишлар ва масалаларни компьютерда моделлаштириш имкониятларидан фойдаланилади. У бевосита «Чизма геометрия ва муҳандислик графикаси» фанининг кейинги босқичи бўлиб, уни ўзлаштирмасдан туриб, «Компьютер графикаси» фанини ўрганиб бўлмайди. «Компьютер графикаси» фанини ўрганишда энг ривожланган ва оммабоп Autodesk компаниясида ишлаб чиқарилган CAD дастурларидан бири AutoCAD график дастурини, айнан «Компьютер графикаси» фанини ўқитишда кенг фойдаланиш мумкин бўлиб, унда ўлчам қўйиш қоидалари, стандартлар, чизманинг иккита кўринишига кўра учинчи кўринишини топиш, қирқим ва кесим бериш, чизиқ турлари ҳамда шу каби асосий қонуниятларни билмасдан туриб режалаштирилган лойиҳалаш ишларини бажариш мутлақо нотўғри ҳисобланади.

Маълумки, «Компьютер графикаси» фанини ўқитишда турли хилдаги график дастурлардан фойдаланилади ва уларнинг барчасида ҳам график тасвирларни моделлаштириш имкониятлари мавжуд. Талабалар муҳандислик графикасига оид топшириқларни бажариш давомида, уларнинг тасвирини кўз олдиларига келтиришга, яъни фазовий тасаввур қилишга қийналган пайтларида деталнинг чизмасини битта кўриниши орқали уни моделини қуришга доир масалани ечиш зарур. Ечиш жараёнида берилган деталга нисбатан тўла тасаввур пайдо бўлади ва талабаларнинг фанга бўлган қизиқишлари ортади. Моделлаштириш имкониятини турли график дастурлар орқали амалга ошириш мумкин. Уларнинг ҳаммаси ўзига хос хусусиятларга эгадир. Масалан, AutoCAD график дастури орқали муҳандислик масалаларини тез ва қулай усуллар ёрдамида ечиш имкониятини борлиги; ArchiCAD дастури архитекторларнинг ишончли дастури бўлиб, қурилиш иншоотларини лойиҳалашда қўлланилиши; 3dMax, Corel Draw, Adobe Illustrator – векторли уч ўлчовли ва икки ўлчовли моделлаштириш дастури бўлиб, ҳаракатли тасвирлар яратиш имкониятларининг мавжудлиги ва ҳоказо дастурларни мисол сифатида келтириш мумкин.

График дастурлардан таълим жараёнида мавзуларнинг берилишига қараб, энг мақбул бўлганларини танлаш ва уларнинг имкониятларидан педагогик технология сифатида фойдаланиш, талабаларнинг фанга бўлган қизиқишларини янада оширибгина қолмай, уларда фанга оид ижодий фаолликни ривожлантиришда энг яхши восита сифатида хизмат қилиши ҳам мумкин.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, республика олий таълим муассасаларида «Компьютер графикаси» фанини ўқитишда:

ОТМларида «Компьютер графикаси» фанини ўқитиш жараёни маъруза, амалий ва тажриба машғулотларини стандарт тизимга солинмаганлиги;

талабаларни «Компьютер графикаси» фанидан ижодий фаоллигини ривожлантиришда график дастурларнинг имкониятларидан талаб даражасида фойдаланилмаётганлиги;

«Компьютер графикаси» фанидан илмий-методик қўлланма ва дарсликларнинг етишмаслиги;

график фанларини ўқитиш оҳасида предметлараро алоқадорликни мавжуд эмаслиги;

график фанларни ўқитадиган малакали кадрларни етарли эмаслиги;

график фанларни ўқитиш соатларининг етишмаслиги;

фанни ўқитишда зарур бўлган электрон ўқув қўлланмалар ва ўргатувчи дастурларнинг йўқлиги ;

график топшириқларнинг умумлашган методик тизими талаб даражасида эмаслиги каби камчиликлар аниқланди.

Шу боис, график таълим самарадорлигини оширишда зарур бўлган талабаларнинг «Компьютер графикаси» фанидан фазовий тасавури ва ижодий фаоллигини ривожлантиришда, график дастур имкониятлари бўлган уч ўлчамли моделлаштириш воситасидан фойдаланиш орқали талабаларнинг фазовий тасавури ривожлантириш ҳамда график дастурларда мукамал ишлаш малакасини ҳосил қилиш имконияти кенгаяди.

Шунинг учун олий таълим муассасаларида «Компьютер графикаси» фанидан талабаларнинг фазовий тасавури ривожлантиришнинг педагогик-психологик, дидактик, техник даражалари мезонлари аниқлаштириш зарур. «Компьютер графикаси» фанини ўқитиш жараёнида унинг методик тизими соҳа йўналишларини визуал моделлаштириш орқали такомиллаштириш каби муаммоларни бартараф этиш лозим.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. Архитектура-қурилиш соҳасида кадрлар тайёрлаш тизимини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида. 2022 йил 8 ноябрь. ПҚ -416 сон.
2. Рихсибоев Т. “Компьютер графикаси” ўқув қўлланма. Т.: 2006. – 167 б.
3. Сайидахмедов Н. Замонавийлик. Методология. Педагогика // Ж. Узлуксиз таълим. – Тошкент, 2004. – № 1. – 8-14 б.
4. Шокирова Н.А., Ортиқов О.А. “Чизма геометрия” амалий машғулотлар учун ўқув қўлланма. Т.: Таълим нашриёти. 2015 й. 140 бет
5. Bridgman PW. The effect of pressure on several prop-erties of the alloys of bismuth-tin and of bismuth-cadmium. Proc Am Acad Arts Sci. 1953;82:101–156.